

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №4 (18)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ
ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 4 (18)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Акрамов В.Р.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЛИЯНИЯ СПОРТИВНЫХ ЗАНЯТИЙ НА БИОИМПЕДАНСНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ У ШКОЛЬНИКОВ**Ирбутаева Л.Т.**

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

***Резюме.** Важно отметить, что каждый ребенок развивается индивидуально, и скорость развития может различаться. Регулярные тренировки, правильное питание и достаточный отдых играют важную роль в поддержании физического развития детей. Возраст от 10 до 14 лет является важным периодом для физического развития и существует множество командных видов спорта, которые могут быть полезными для их развития. Это имеет большое значение на каждом этапе его жизни. Проводимые исследования обусловлены проблемой деградации здоровья населения, особенно учащихся. Дисгармоничная акселерация может характеризоваться отставанием развития внутренних органов от физического развития. Ситуация осложняется также и высокой учебной нагрузкой школьников, сопровождающейся переутомлением*

***Ключевые слова:** ребенок, спорт, тренировки, методика, спортивные секции.*

EFFECTIVENESS OF SPORTS ACTIVITIES ON BIOIMPEDANCE MEASUREMENTS IN SCHOOLCHILDREN**Irbutaeva L.T.**

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

***Resume.** It is important to note that each child develops individually and the rate of development may vary. Regular exercise, proper nutrition and adequate rest play an important role in maintaining children's physical development. The age of 10 to 14 is an important period for physical development and there are many team sports that can be useful for their development. This is of great importance at every stage of his life. The research conducted is due to the problem of deterioration of health of the population, especially students. Disharmonious acceleration can be characterized by a lag in the development of internal organs from physical development. The situation is also complicated by the high academic workload of schoolchildren, accompanied by overwork*

***Key words:** child, sport, training, methodology, sports sections.*

МАКТАБ ЎҚУВЧИЛАРИ БИОИМПЕДАНС ЎЛЧОВЛАРИГА ТАЪСИРИ ЭТИШИДА СПОРТ МАШҒУЛОТЛАРИНИНГ САМАРАДОРЛИГИ**Ирбутаева Л.Т.**

Самарканд давлат тиббиёт университети, Самарканд ш., Ўзбекистон

***Резюме.** Шуни таъкидлаш керакки, ҳар бир бола индивидуал равишда ривожланади ва ривожланиши тезлиги ҳар хил бўлиши мумкин. Мунтазам жисмоний машқлар, тўғри овқатланиши ва етарли дам олиши болаларнинг жисмоний ривожланишида муҳим рол ўйнайди. 10 ёшдан 14 ёшгача жисмоний ривожланиши учун муҳим давр бўлиб, уларнинг ривожланиши учун фойдали бўлиши мумкин бўлган кўплаб жамоавий спорт турлари мавжуд. Бу унинг ҳаётининг ҳар бир босқичида катта аҳамиятга эга. Ўтказилган тадқиқотлар аҳоли, айниқса ўқувчилар саломатлигининг ёмонлаиши муаммоси билан боғлиқ. Дисгармонал тезлашув ички органларнинг ривожланишида жисмоний ривожланишдан кечикиш билан тавсифланиши мумкин. Вазият, шунингдек, мактаб ўқувчиларининг чарчашини билан бирга келувчи юқори ўқув юкламаси билан мураккаблашмоқда.*

***Калит сўзлар:** бола, спорт, машғулот, методика, спорт бўлимлари.*

Для растущего организма физическое развитие является одним из основных показателей здоровья ребёнка. Чем серьезнее отклонения в физическом развитии, тем выше вероятность наличия заболеваний. Физическое развитие зависит от множества факторов: наследственности, климата, особенностей питания, уровня материальной обеспеченности семьи, соблюдения режима.

А двигательная активность, соответствующая возрасту и состоянию здоровья - это мощный фактор профилактики заболеваний и укрепления здоровья. Физическая активность имеет большое значение на каждом этапе жизни, а также улучшает личность ребенка. Спорт поддерживает работоспособность всех внутренних органов, а сердце становится сильнее, если регулярно заниматься ка-

ким-либо видом спорта. Благодаря физической активности артериальное давление остается нормальным, а сосуды – чистыми. Уровень сахара и холестерина снижается благодаря повседневной активности.

Регулярные тренировки, правильное питание и достаточный отдых играют важную роль в поддержании физического развития школьников, занимающихся командными видами спорта. Но у некоторых детей отмечается дисбаланс между жировой и мышечной массой.

Основным показателем избыточной массы тела и ожирения является индекс массы тела (ИМТ). Однако индекс массы тела (ИМТ) не отражает содержание висцерального жира в организме, поэтому необходимо использовать дополнительные методы диагностики, например биоимпедансометрию, что позволяет определить индивидуальный подход к подбору профилактических и лечебных мероприятий у ребенка с ожирением.

Было обследовано 200 детей, занимающихся в спортивных секциях, которые прошли медицинское обследование, из них: 16,38% - имели избыточную массу тела и ожирение. Чаще они выбирали бокс (17,4%), греко-римскую борьбу (12%), бадминтон (11,2%), дзюдо (9,8%), теннис (9%).

И только 10% детей с избыточной массой тела и ожирением, выявленных при профилактическом осмотре, попадают к специалисту и ставятся на учет. Среди детей, зарегистрированных, как страдающие ожирением, только 4% посещают спортивные секции. Более того, маленькие пациенты с ожирением часто выбирают боевые искусства. Таким образом, наблюдается низкая приверженность рекомендациям врача по регулярной физической активности, полученным на консультации.

Для определения структурного анализа было обследовано 120 подростков в возрасте 10-14 лет ($10,9 \pm 2,1$). Определение индекса массы тела (ИМТ) позволяет выделить 3 группы подростков: 1-я группа - подростки с нормальной массой тела - 40 человек (33%), 2-я группа с избыточной массой тела - 47 человек (40%), 3-я группа с ожирением - 33 подростка (27%).

Жировая ткань является одним из важных компонентов состава тела человека. При биоимпедансометрии в группе подростков с ожирением и избыточной массой тела повышенное содержание жировой массы диагностировано в 100% случаев; в группе подростков с нормальной массой тела жировая ткань выше нормы выявлена в 24,5% случаев.

Активная клеточная масса (АКМ) является частью мышечной массы и состоит из мышц, органов, мозга и нервных клеток.

Активная клеточная масса (АКМ) у детей в возрасте от 10 до 14 лет может варьировать в зависимости от пола, генетики, физической активности и других факторов. Обычно в этом возрастном диапазоне дети проходят через период интенсивного роста и развития.

У каждого ребенка может быть индивидуальная разница в активной клеточной массе. Однако средние значения активной клеточной массы для детей 10-14 лет могут быть примерно следующими:

- Для мальчиков: от 25 до 40 кг
- Для девочек: от 20 до 35 кг

Важно отметить, что эти значения являются приблизительными и могут варьировать в зависимости от конкретных особенностей каждого ребенка.

Выводы.

1. Метод измерения биоимпеданса позволяет определить исходные показатели, проследить динамику для оценки адекватности терапии, выявить соотношение жировой/безжировой массы для составления комплекса мероприятий по снижению веса.

2. При определении индекса массы тела (ИМТ) выделить группы для составления плана дальнейшего лечения избыточной массы у подростков.

3. Необходимо увеличить количество школ «коррекции веса» для более детального обучения детей и их родителей формированию правильного образа жизни и пищевых привычек в семье.

Список литературы:

1. Гирш Я.В., & Тепляков А.А. (2021). Коморбидности при детском ожирении. Российский вестник перинатологии и педиатрии, 66 (4), 328-329.

2. Mamasharifovich M. S., Anatolevna K. I. M. O. Ёшларда биоимпедансометрияга асосланган холда нутритив холатни баҳолаш // Journal of biomedicine and practice. – 2022. – Т. 7. – №. 4.

3. Баратова С., Ким О., Мавлянова З. Оценка антропометрических показателей и гармоничности физического развития спортсменов // Журнал вестник врача. – 2019. – Т. 1. – №. 4. – С. 40-42.

4. Бурханова Г., Мавлянова З., Ким О. Влияние спортивного питания на физическое развитие детей и подростков с повышенной фи-

зической нагрузкой //Журнал проблемы биологии и медицины. – 2017. – №. 4 (97). – С. 24-26.

5. Yokutkhon K. Features of nutritional status in adolescents engaged in different types of sports activities // Journal of biomedicine and practice. – 2022. – Т. 7. – №. 5.

6. Камалова Ё. Особенности физической реабилитации остеохондроза поясничного отдела позвоночника //InterConf. – 2020.

7. Baratova S. S., Mavlyanova Z. F., Burkhanova G. L. Investigation of admissible values of body parameters of athletes using bioimpedance measurement //Problems of Science and Education. – 2019. – №. 31. – С. 81.

8. Худойкулова Ф. В. и др. The structure, age features, and functions of hormones. Pedagog, 1 (5), 681-688. – 2023.

9. Мавлянова З. Ф., Хайдарова С. Х., Шарипов Р. Х. Соматоморфометрический статус детей с бронхиальной астмой //Science and Education. – 2023. – Т. 4. – №. 4. – С. 345-352.

10. Матмуродов Р. Ж., Умирова С. М. Коронавирус инфекциясининг диабетик поли-

нейропатия ривожланишидаги роли ва унинг комплемент тизимига таъсири //Тошкент-2021. Биомедицина ва амалиёт журнали. – Т. 6.

11. Shavkatovna I. M. Effectiveness of hydrokinesiotherapy in the rehabilitation of children with spastic cerebral palsy //Conference Zone. – 2022. – С. 507-511.

12. Mavlyanova Zilola F., Ibragimova Malika Sh, Tokhtiev Zhakhongirber B., Study of morphofunctional status and its features in athletes engaged in kurash . Journal of Biomedicine and Practice. 2022, vol. 7, issue 4, pp. 232-237

13. Irbutayeva Lola Tashbekovna. Bioimpedansometry Parameters for Schoolchildren Involved in Sports Sections. Best journal of innovation in science, research and development, 3 (2), 243-246.- 2024

14. Ирбутаева Л.Т. Features of Physical Development of Children 10-14 Years Old, Involved and Not Involved in Sports Best journal of innovation in science, research and development, 3 (2), 247-251.- 2024.

Для цитирования: Ирбутаева Л.Т. Эффективность влияния спортивных занятий на биоимпедансные измерения у школьников // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2025. – № 4(18). – С. 66–68. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15766716>